

“LIGHTS. Sculptures and Engravings. Chano Navarro Betancor”

Durante el año 2012 presenté la exposición **“LIGHTS. Sculptures and Engravings. Chano Navarro Betancor”**, celebrada en la Galería Capa Esculturas, Bruselas (Bélgica), entre el 11 de mayo y el 30 de septiembre. Este proyecto fue el resultado de dos años de trabajo y reunió más de cien piezas, incluyendo esculturas, grabados y dibujos. La muestra fue seleccionada por un comité de galeristas y contó con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias (programa Canarias Crea).

La exposición marcó el inicio de diversas líneas de investigación artística que he continuado desarrollando posteriormente. En el plano conceptual, introduje la propuesta denominada **“Lo imaginario y lo real”**, materializada en una serie de esculturas que combinaban técnicas de talla, modelado, vaciado y la integración de formas naturales encontradas. El objetivo era explorar la relación entre imaginación, naturaleza y sentimiento, principios que considero esenciales en mi proceso creativo.

Desde una perspectiva teórica, la imaginación se entiende como la capacidad de generar imágenes mentales y establecer nuevas asociaciones entre ellas. En psicología se distingue entre **imaginación reproductiva**, que recrea imágenes previamente percibidas, e **imaginación productiva o creativa**, que produce nuevas configuraciones mediante la modificación de experiencias anteriores. Paralelamente, el sentimiento, definido como la acción y efecto de sentir, determina estados afectivos y/o anímicos que influyen en la percepción y en la creación artística.

Mi propuesta parte de la interacción entre tres elementos: la imaginación, las formas naturales y los sentimientos. Procuro aprovechar conscientemente mis estados anímicos para intervenir en las formas naturales, añadiendo o sustrayendo elementos que les confieran un nuevo contenido simbólico. No obstante, la materia posee una fuerza intrínseca que, en ocasiones, condiciona el propio sentimiento, generando un diálogo entre ambos. Este proceso implica la transformación de la materia mediante procedimientos escultóricos que respetan parcialmente su configuración original, reorganizándola e incorporando nuevos materiales para otorgarle una identidad renovada. El contenido resultante puede adoptar un carácter lúdico, crítico o incluso trágico.

Asimismo, recurro a estrategias heredadas de las vanguardias del siglo XX, como la construcción y la deconstrucción, que cuestionaron los principios estéticos tradicionales. Sin embargo, combino estas prácticas con elementos de la tradición, en consonancia con el eclecticismo que caracteriza al arte contemporáneo. Considero que el momento actual constituye una suerte de “manierismo” derivado de la gran revolución artística del siglo pasado, cuyos cambios han sido asimilados e integrados en la práctica actual.

Mi discurso poético se articula en la conversión de lo **imaginario** en lo **real**, otorgando corporeidad a ideas y emociones mediante el material y el proceso creativo. Muchas de las piezas presentadas en “Lo imaginario y lo real” se originaron en formas vegetales —raíces, ramas y troncos— seleccionadas por su potencial expresivo. En ocasiones, estas estructuras naturales evocan iconos culturales, como Eolo; en otras, se transforman en símbolos contemporáneos, como en la obra dedicada al Garoé, donde una forma vegetal adquiere significado como representación del voluntariado.

INDICIOS DE CALIDAD.

1.- INDICIOS DE CALIDAD DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA:

La exposición fue individual, con más de 100 obras creadas en 2 años, seleccionada por la comisión de la galería Capa Esculturas, y apoyada, en convocatoria pública, por la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias.

(Carta de notificación de la galería, de la adjudicación del proyecto.)

**Gobierno
de Canarias**

(Logotipo obligado a poner en la exposición, para recibir la ayuda pública de apoyo al proyecto)

2.- CALIDAD DEL MEDIO DE DIFUSIÓN

La exposición tuvo lugar en la galería Capa Esculturas de Bruselas, (en cuyas galerías se han expuesto obras de la talla de Julio Antonio, Victorio Macho, Mariano Benllure, y contemporáneos del siglo XX como Amadeo Gabino, Pablo Serrano y Jorge Oteiza). Estaba situada en pleno centro, al lado del museo de Bellas Artes de Bruselas, y debido al esfuerzo que hubo que realizar, llevando las obras desde Canarias, y la relevancia que se le quiso dar, la exposición se mantuvo abierta durante 5 meses. Se expuso también en prensa y medios digitales. www.capaesculturas.com

En cuanto al tipo, objeto y magnitud de la aportación:

La línea de trabajo que inicié entonces la he ido desarrollando con los años, llegando por último a aplicar la inteligencia artificial en esta línea de investigación. En cuanto a la aportación, es una línea totalmente personal y única, y en cuanto a la magnitud de la aportación y la relevancia del proyecto, el hecho de que estuviese respaldada por una de las galerías y fundiciones más importantes de España (Capa), y de que a la inauguración fuese un representante de la Embajada de España en Bruselas, habla de la relevancia que tuvo entonces.